

PERCEPÇÃO DOS TRABALHADORES SOBRE O CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE DESCARTE DE RESÍDUOS NAS INDÚSTRIAS DE SERTÃOZINHO-SP

WORKERS' PERCEPTION OF COMPLIANCE WITH WASTE DISPOSAL REGULATIONS IN INDUSTRIES OF SERTÃOZINHO-SP

Ana Carolina Ferrari da Silva¹; Larissa Tapparo Souza Franco²; Fernando Rodrigues de Amorim³

DOI: 10.5281/zenodo.17504281

RESUMO:

Este estudo analisa a gestão de resíduos industriais em Sertãozinho-SP, destacando a importância do cumprimento das normas ambientais e das políticas de sustentabilidade em uma cidade marcada pela intensa atividade industrial. O objetivo da pesquisa foi avaliar o nível de conscientização das indústrias locais quanto às práticas de descarte de resíduos, identificando avanços, fragilidades e oportunidades de melhoria. A metodologia utilizada foi descritiva, com aplicação de questionários a trabalhadores de diferentes segmentos industriais, permitindo a coleta de dados qualitativos. Os resultados revelam que, embora algumas empresas já adotem medidas sustentáveis, ainda existem desafios significativos, como falhas na comunicação interna, ausência de treinamentos estruturados e dificuldades no atendimento pleno às exigências ambientais. Iniciativas locais, como o Programa Selo Verde da Prefeitura de Sertãozinho, mostram-se relevantes para incentivar a responsabilidade socioambiental entre as empresas e fortalecer a consciência coletiva sobre o tema. Conclui-se que a efetiva adoção de práticas sustentáveis, aliada ao engajamento de empresas, trabalhadores e poder público, é essencial para promover um modelo de desenvolvimento industrial que una competitividade, preservação ambiental e melhoria da qualidade de vida da população.

Palavras-chave: Descarte de Resíduos Industriais; Sustentabilidade; Legislação Ambiental; Conscientização.

ABSTRACT:

This study analyzes industrial waste management in Sertãozinho-SP, highlighting the importance of complying with environmental regulations and sustainability policies in a city characterized by intense industrial activity. The research aimed to assess the level of awareness among local industries regarding waste disposal practices, identifying advances, weaknesses, and opportunities for improvement. A descriptive methodology was employed, with questionnaires applied to workers from different industrial sectors, allowing the collection of qualitative data. The results reveal that, although some companies have already adopted sustainable measures, significant challenges remain, such as failures in internal communication, lack of structured training, and difficulties in fully meeting environmental requirements. Local initiatives, such as the Green Seal Program of the Sertãozinho City Hall, prove to be relevant in

¹ (Graduanda. Curso de Tecnologia em Gestão Empresarial pela Fatec de Sertãozinho. (ana.silva2223@fatec.sp.gov.br)

² (Graduanda. Curso de Tecnologia em Gestão Empresarial pela Fatec de Sertãozinho. (larissa.franco01@fatec.sp.gov.br)

³ Doutor em Engenharia Agrícola. Docente do Curso de Tecnologia em Gestão Empresarial pela Fatec de Sertãozinho. (fernando.amorim10@fatec.sp.gov.br)

encouraging corporate socio-environmental responsibility and strengthening collective awareness on the subject. It is concluded that the effective adoption of sustainable practices, combined with the engagement of companies, workers, and public authorities, is essential to promote an industrial development model that combines competitiveness, environmental preservation, and improved quality of life for the population.

Keywords: Industrial Waste Disposal; Sustainability; Environmental Legislation; Environmental Awareness.

1 INTRODUÇÃO

A destinação correta de materiais residuais provenientes da indústria é um fator essencial para a sustentabilidade ambiental e o equilíbrio socioeconômico. A cidade de Sertãozinho, localizada no interior de São Paulo, destaca-se pela presença de um setor industrial dinâmico. Esse setor, fundamental para a economia local, também é responsável pela geração de uma significativa quantidade de resíduos industriais. A gestão desses materiais é crucial para a sustentabilidade ambiental da região. Além disso, impacta diretamente o bem-estar da comunidade.

No entanto, a eliminação de resíduos industriais nas indústrias de Sertãozinho-SP tem sido uma preocupação crescente, principalmente diante dos impactos ambientais e sociais decorrentes da má gestão desses materiais. Segundo Dias (2011), o crescimento da atividade industrial, quando não acompanhado de práticas adequadas de gestão ambiental, contribui significativamente para a degradação dos recursos naturais, o que torna o tema urgente e estratégico para municípios com forte presença industrial, como Sertãozinho-SP. Muitas vezes, o gerenciamento desses resíduos não segue as normas ambientais adequadas, o que contraria os princípios estabelecidos pela Política Nacional de Resíduos Sólidos.

A legislação brasileira, conforme estabelecido pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (Brasil, 2010), determina que a gestão de resíduos deve priorizar a não geração, a redução, a reutilização, a reciclagem e o tratamento de resíduos, além de assegurar a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. A falta de conformidade com essas diretrizes revela falhas no sistema local de controle ambiental.

O descarte incorreto pode acarretar graves consequências ambientais, como contaminação do solo e da água, afetando a fauna e a flora locais, além de representar

um risco à saúde pública. Isso se deve, em grande parte, à falta de estrutura das empresas ou ao desconhecimento das melhores práticas de eliminação. Como destacam Loureiro e Souto (2008), a ausência de capacitação técnica e de uma cultura empresarial voltada à sustentabilidade são entraves recorrentes na gestão de resíduos industriais, especialmente em pequenas e médias empresas que, muitas vezes, não possuem recursos nem conhecimento sobre alternativas viáveis de destinação adequada.

Conforme Mazzer e Cavalcanti (2004), o crescimento das atividades industriais e a urbanização acelerada têm ampliado a geração de materiais residuais, tornando ainda mais urgente a adoção de práticas sustentáveis. Em Sertãozinho-SP, a crescente industrialização tem colocado a cidade em uma posição crítica, onde o gerenciamento inadequado dos resíduos não apenas compromete a saúde ambiental, mas também a qualidade de vida da população local. O lixo industrial, quando descartado de maneira inadequada, representa uma das principais fontes de poluição ambiental.

Diante desse contexto, torna-se essencial investigar de que forma as indústrias de Sertãozinho-SP têm conduzido o manejo de seus resíduos, verificando se adotam práticas eficazes de gestão ambiental ou se ainda enfrentam falhas significativas nesse processo. Este estudo tem como objetivo analisar a realidade das empresas locais, identificando os principais desafios na destinação adequada dos materiais residuais, as práticas sustentáveis já aplicadas e o grau de comprometimento do setor industrial com a preservação ambiental. Busca-se, assim, evidenciar as dificuldades encontradas e propor caminhos que contribuam para alinhar o desenvolvimento econômico à sustentabilidade.

2 REVISÃO BILIOGRÁFICA

A gestão de resíduos industriais representa um dos maiores desafios para a sustentabilidade, pois seus impactos extrapolam o âmbito das próprias empresas, afetando diretamente o meio ambiente, a saúde pública e a economia. Nesse contexto, Aguiar e Philippi Jr. (1999) destacam que um programa de gerenciamento

de resíduos sólidos não deve ser analisado de forma isolada. Pelo contrário, precisa estar articulado ao planejamento urbano e industrial, já que envolve diferentes setores da sociedade, incluindo moradores, empresas, instituições financeiras e órgãos públicos. Essa perspectiva reforça a necessidade de compreender os resíduos como parte de um sistema mais amplo, onde o equilíbrio entre desenvolvimento e preservação ambiental se torna essencial.

Von Sperling (2005) enfatiza que os resíduos industriais podem conter substâncias altamente tóxicas, que, quando lançadas de forma inadequada no meio ambiente, comprometem a qualidade da água, contaminam o solo e ameaçam a biodiversidade. Para o autor, esse tipo de impacto demanda medidas de controle rigorosas, visto que a ausência de tratamento adequado pode provocar danos irreversíveis. Essa constatação evidencia a urgência de estabelecer mecanismos eficientes de gestão e monitoramento, capazes de reduzir os riscos associados à atividade industrial.

Nesse mesmo direcionamento, Leite (1997) observa que a criação de políticas públicas e diretrizes específicas para a gestão de resíduos sólidos representa um avanço importante. Segundo o autor, essa prática envolve decisões estratégicas que devem estar alinhadas à atuação de instituições políticas e regulatórias, garantindo maior eficiência no controle ambiental. Dessa forma, a gestão de resíduos não se limita apenas a ações operacionais, mas se insere como parte de um processo político e administrativo, em que a articulação entre Estado e empresas é fundamental para alcançar resultados positivos.

A necessidade de práticas adequadas também é reforçada por Araújo (2016), que defende a importância da correta destinação dos resíduos gerados durante o processo produtivo. O autor destaca que, quando bem estruturada, a gestão de resíduos contribui para a redução de impactos ambientais e para a construção de um modelo produtivo mais sustentável. Essa perspectiva enfatiza o papel das empresas como agentes de transformação, uma vez que são responsáveis por adaptar seus processos de forma a atender às exigências ambientais e sociais.

Em contrapartida, Dias (2011) aponta que muitas organizações ainda não possuem compromisso efetivo com a sustentabilidade. Em alguns casos, os resíduos são descartados em aterros clandestinos ou diretamente no meio ambiente, sem qualquer tipo de tratamento. Essa prática, além de constituir infração ambiental, acarreta consequências duradouras para os ecossistemas e compromete a qualidade de vida da população. O autor reforça que a ausência de fiscalização e a negligência empresarial ampliam os riscos e dificultam o alcance de um desenvolvimento equilibrado.

Por outro lado, Loureiro e Souto (2008) argumentam que a conscientização ambiental tem se tornado um diferencial competitivo no mercado. Para eles, empresas que incorporam a sustentabilidade em suas estratégias fortalecem sua imagem institucional e ampliam sua competitividade, uma vez que consumidores e parceiros têm valorizado práticas responsáveis. Assim, a adoção de ações ambientais não deve ser vista apenas como obrigação legal, mas também como oportunidade de fortalecimento organizacional.

Iniciativas recentes confirmam essa tendência. No Gramado Summit (2023), por exemplo, foram apresentadas soluções inovadoras voltadas ao aproveitamento de resíduos e à implementação de tecnologias limpas. Esses exemplos demonstram que a inovação pode ser aliada da sustentabilidade, permitindo que empresas desenvolvam métodos eficientes de reaproveitamento e, ao mesmo tempo, reduzam seus custos operacionais. O evento evidenciou que organizações que investem em práticas ambientais ganham maior visibilidade e relevância no mercado atual.

Outro aspecto importante é a descentralização das políticas ambientais no Brasil. Rezende (2019) indica que esse processo conferiu maior autonomia aos municípios, permitindo que fiscalizassem e propusessem soluções específicas para reduzir impactos ambientais locais. No entanto, o autor alerta que a efetividade dessas políticas depende do engajamento das indústrias, que devem assumir postura ativa na adoção de medidas sustentáveis. Essa relação entre Estado e setor produtivo é crucial para transformar políticas em resultados concretos.

Ainda assim, a literatura aponta para uma realidade dual. Enquanto algumas empresas buscam integrar tecnologias que reduzam a geração de resíduos, outras resistem devido a fatores econômicos e estruturais. Rohrich (2004) exemplifica a postura de organizações que se antecipam às demandas ambientais, implementando soluções que diminuem os impactos de suas atividades.

Diversos programas voltados à sustentabilidade empresarial têm sido implementados em municípios brasileiros. Um exemplo é o Programa Selo Verde, promovido pela Prefeitura Municipal de Sertãozinho, que visa reconhecer empresas comprometidas com práticas sustentáveis e estimular a adoção de medidas ambientalmente responsáveis (Prefeitura Municipal de Sertãozinho, 2025). Esse tipo de iniciativa contribui para a conscientização ambiental no setor industrial, incentivando a melhoria contínua das práticas de gestão de resíduos.

Por fim, Simpar S.A. (2024) reforça que o compromisso empresarial é essencial para o alcance da sustentabilidade. Mais do que cumprir exigências legais, trata-se de adotar uma postura estratégica, em que a gestão ambiental é incorporada à cultura organizacional. Nesse sentido, o progresso industrial deve estar alinhado à responsabilidade socioambiental, reconhecendo que o desenvolvimento econômico só é viável a longo prazo se estiver sustentado em bases ambientalmente corretas.

3 METODOLOGIA DA PESQUISA

Esta pesquisa tem como objetivo identificar e analisar o nível de conscientização das indústrias de Sertãozinho-SP sobre o descarte correto dos resíduos industriais. Para isso, foi realizada uma investigação de natureza descritiva, que, conforme Cervo, Bervian e Silva (2007), tem como propósito identificar e analisar fenômenos, descrevendo condições existentes sem estabelecer relações de causa e efeito.

Segundo Gil (2008), esse tipo de pesquisa busca caracterizar uma população ou fenômeno, utilizando instrumentos como questionários e entrevistas. Assim, optou-se pela aplicação de um questionário estruturado, desenvolvido e distribuído por meio da plataforma digital *Google Forms*, permitindo a coleta de informações sobre percepções, atitudes e práticas relacionadas ao descarte dos resíduos.

O instrumento contou com perguntas fechadas, que proporcionaram informações objetivas e facilitaram a análise estatística, além de uma questão aberta destinada a captar opiniões e justificativas mais detalhadas. Esse formato, conforme indica Mattar (2001), é adequado para levantar informações de forma padronizada, permitindo a comparação das respostas e a análise das tendências observadas.

A população-alvo compreendeu trabalhadores de diferentes indústrias localizadas em Sertãozinho, abrangendo diversos segmentos industriais. A amostra foi selecionada por conveniência, com divulgação do questionário via *WhatsApp* e redes sociais, alcançando de 152 profissionais participantes.

A análise dos dados foi realizada com enfoque qualitativo, permitindo interpretar as percepções e justificativas dos participantes e possibilitando um entendimento mais profundo das práticas e dos fatores que influenciam o descarte dos resíduos nas indústrias locais.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A presente seção apresenta e analisa os dados coletados por meio da aplicação do questionário junto aos trabalhadores das indústrias participantes do estudo. Os resultados foram organizados em categorias temáticas, buscando evidenciar o perfil dos respondentes, suas percepções sobre as práticas de descarte de resíduos e o incentivo à sustentabilidade no ambiente de trabalho, além da avaliação quanto ao comprometimento da empresa com os impactos ambientais.

A interpretação dos dados foi realizada de forma qualitativa, com base nas percepções apresentadas pelos participantes e na literatura especializada, visando compreender os desafios e as oportunidades relacionados à gestão ambiental no contexto industrial. As tabelas apresentadas ao longo da seção auxiliam na visualização dos resultados e complementam as análises desenvolvidas.

4.1 Perfil dos participantes

O perfil dos trabalhadores influencia diretamente sua receptividade às práticas ambientais e ao engajamento em programas de sustentabilidade. Conforme Freitas e

Jabbour (2011), fatores como idade, tempo de serviço e setor de atuação impactam a abertura para mudanças e a participação em iniciativas sustentáveis.

Os dados coletados indicam predominância de trabalhadores jovens e adultos, o que favorece a adesão a treinamentos e ações de conscientização. Quanto ao tempo de atuação, a maioria está em fase intermediária de carreira, demonstrando familiaridade com os processos e maior capacidade de avaliar as práticas ambientais, e isso pode influenciar diretamente a percepção dos trabalhadores sobre as práticas ambientais adotadas, especialmente no que se refere ao descarte de resíduos. Colaboradores mais experientes tendem a ter maior domínio sobre os procedimentos, enquanto os recém-chegados podem apresentar dúvidas ou insegurança quanto às normas vigentes.

Além disso, a distribuição por setores evidencia a presença de diferentes segmentos industriais, incluindo áreas com alto potencial de geração de resíduos e impacto ambiental. A diversidade dos setores representados impõe desafios distintos em relação à gestão ambiental, o que também pode afetar a percepção e o comportamento dos trabalhadores em relação ao tema. Esses dados estão detalhados na Tabela 1.

Tabela 1 – Perfil dos participantes por faixa etária, tempo de trabalho e setor de atuação

Aspecto Avaliado	Categoria/Resposta	% dos Participantes
Faixa Etária	18 a 24 anos	30%
	25 a 34 anos	29%
	35 a 44 anos	26%
	45 a 54 anos	11%
	55 anos ou mais	4%
Tempo de trabalho na indústria	Até 11 meses	14%
	1 a 5 anos	47%
	6 a 10 anos	24%

	Mais de 10 anos	15%
Setor de atuação	Metalurgia	28%
	Química	17%
	Produção de máquinas e equipamentos	17%
	Setor sucroalcooleiro	12%
	Outros segmentos	26%

Fonte: elaborado pelos autores (2025)

4.2 Práticas de descarte e comunicação interna

A efetividade das práticas ambientais dentro das organizações está diretamente relacionada à clareza na comunicação interna e à oferta de orientação formal aos colaboradores. Segundo Dias (2011), a gestão ambiental corporativa só se consolida quando as ações propostas são acompanhadas de treinamento, capacitação e processos educativos contínuos, capazes de integrar os trabalhadores aos objetivos ambientais da empresa. Do mesmo modo, Leff (2001) enfatiza que o desenvolvimento de uma cultura organizacional voltada à sustentabilidade requer a participação ativa de todos os envolvidos, o que só é possível quando há acesso claro às informações e às responsabilidades atribuídas a cada função.

Os resultados mostram que a maioria dos participantes reconhece práticas adequadas de descarte, embora parte significativa demonstre incerteza. Tal percepção pode indicar falhas na comunicação interna ou ausência de treinamentos estruturados, especialmente entre os colaboradores com menor tempo de atuação. Dessa forma, reforça-se a necessidade de diretrizes claras e capacitação periódica, para ampliar o engajamento e assegurar o descarte correto dos resíduos.

Esses dados estão detalhados na Tabela 2.

Tabela 2 – Percepção sobre práticas de descarte e orientação formal

Aspecto Avaliado	Categoria/Resposta	% dos Participantes
Práticas adequadas de descarte	Empresa adota procedimentos corretos	56%
	Não adota procedimentos corretos	23%
Orientação formal sobre descarte	Não sabe responder	20%
	Recebem instruções	46%
	Não recebem instruções	54%

Fonte: elaborado pelos autores (2025)

4.3 Percepção dos trabalhadores sobre sustentabilidade no ambiente de trabalho

A promoção de práticas sustentáveis no ambiente de trabalho foi fundamental para consolidar uma cultura organizacional comprometida com a responsabilidade socioambiental. Santos, Souza e Silva (2021) argumentam que o engajamento dos funcionários está diretamente ligado à eficácia da gestão ambiental e à qualidade da comunicação interna. Paralelamente, Mendes, Almeida e Pereira (2020) enfatizam que programas de educação ambiental são essenciais para fomentar hábitos sustentáveis entre os colaboradores, reforçando a importância de estratégias estruturadas para envolver o público interno.

No contexto da pesquisa, observou-se uma variação significativa na percepção dos trabalhadores sobre o incentivo à sustentabilidade no cotidiano da empresa. Mais da metade dos participantes (53%) reconhece ações voltadas para a sustentabilidade, enquanto 21% não percebem tais iniciativas e 26% não souberam avaliar adequadamente a questão. Essa heterogeneidade pode estar relacionada à comunicação limitada e à insuficiência de programas educacionais ambientais nas organizações.

4.4 Percepção sobre a preocupação ambiental da empresa

A percepção dos colaboradores sobre a preocupação da empresa com os impactos ambientais está diretamente relacionada ao nível de comprometimento institucional com a sustentabilidade. De acordo com Fernandes e Silva (2018), o engajamento da alta gestão é elemento-chave para consolidar as práticas ambientais dentro da cultura organizacional. Complementando essa perspectiva, Lima, Souza e Pereira (2020) observam que a efetiva integração das políticas ambientais às estratégias empresariais é indispensável para que tais ações se tornem contínuas e efetivas no ambiente corporativo.

Na presente pesquisa, foi solicitado que os participantes atribuíssem uma nota de 1 a 5 à preocupação da empresa com os impactos ambientais. Embora uma parcela relevante tenha dado notas intermediárias ou altas, ainda é possível observar uma distribuição que evidencia certa ambiguidade na percepção geral. Isso indica que, apesar de existirem políticas ambientais em algumas organizações, elas nem sempre são percebidas como prioridade ou plenamente incorporadas à rotina dos colaboradores.

Para uma análise mais completa dessa distribuição de percepções entre os respondentes, recomenda-se a consulta à Tabela 3, onde os dados estão organizados por faixa de nota atribuída.

Tabela 3 – Percepção da preocupação da empresa com impactos ambientais

Nota atribuída (1 a 5)	% dos Participantes
1	15%
2	16%
3	25%
4	26%
5	18%

Fonte: elaborado pelos autores (2025)

4.5 Situações de descarte inadequado e sugestões dos trabalhadores

Pesquisas realizadas em hospitais de Porto Alegre por Berto, Czykiel e Barcellos (2012) mostram que treinamentos contínuos sobre a segregação correta de resíduos geram redução de custos, melhoram a qualidade dos serviços e promovem maior conscientização entre os profissionais de saúde, evidenciando que a efetividade das práticas ambientais nas organizações depende não apenas da criação de políticas, mas de sua implementação efetiva no cotidiano dos colaboradores.

Na pesquisa em questão, quando questionados sobre a presença de descarte inadequado, 33% dos participantes afirmaram já ter presenciado tais práticas, enquanto 67% relataram que não. Tal constatação é relevante, pois revela que, mesmo havendo percepção majoritária de conformidade com os procedimentos institucionais, ainda ocorrem lapsos na execução prática do descarte.

A análise das respostas abertas apontou quatro eixos centrais para aprimorar o descarte de resíduos: a realização de treinamentos e ações de conscientização contínuos, a necessidade de fiscalização e acompanhamento pela liderança, o fortalecimento de parcerias externas e apoio institucional, e a garantia de infraestrutura adequada, como lixeiras identificadas e pontos de coleta seletiva. Esses aspectos mostram que a gestão de resíduos exige não apenas políticas formais, mas também educação ambiental, controle efetivo, cooperação e recursos materiais que assegurem sua efetividade.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante dos resultados obtidos, percebe-se que a gestão de resíduos industriais em Sertãozinho-SP apresenta avanços, mas ainda enfrenta desafios importantes. Algumas empresas já adotam práticas alinhadas à sustentabilidade, enquanto outras demonstram dificuldades no cumprimento adequado das normas ambientais. Nesse contexto, o Programa Selo Verde se mostra um incentivo relevante, reconhecendo empresas comprometidas com práticas sustentáveis e estimulando a implementação de medidas responsáveis, contribuindo para o fortalecimento da consciência ambiental no setor industrial (Prefeitura Municipal de Sertãozinho, 2025).

A sustentabilidade industrial no município depende do engajamento conjunto de empresas, poder público e sociedade. Somente por meio dessa colaboração é possível transformar resíduos em oportunidades, conciliando desenvolvimento econômico com preservação ambiental. Incentivos locais, como o Selo Verde, aliados à conscientização e capacitação de trabalhadores e gestores, fortalecem a cultura organizacional voltada à responsabilidade socioambiental e incentivam a adoção contínua de boas práticas ambientais.

Para trabalhos futuros, recomenda-se ampliar a pesquisa para outros setores industriais e municípios da região, além de realizar estudos comparativos sobre a eficácia de programas de capacitação e políticas de incentivo ambiental. Tais análises poderão indicar caminhos mais eficientes para diferentes realidades industriais, estimulando avanços contínuos na gestão sustentável de resíduos.

REFERÊNCIAS

AGUIAR, A.; PHILIPPI JR., A. A importância das parcerias no gerenciamento de resíduos sólidos domésticos. In: Congresso brasileiro de engenharia sanitária e ambiental, 20., 1999, Rio de Janeiro. **Anais [...]**. Rio de Janeiro: ABES, 1999.

ARAÚJO, G. Gestão de resíduos sólidos no processo produtivo: um estudo de caso em uma indústria calçadista. **Revista da Universidade Vale do Rio Verde**, Três Corações, 2016. Disponível em: https://www.academia.edu/53179563/GEST%C3%83O_DE_RES%C3%84DUOS_S%C3%93LIDOS_NO_PROCESSO_PRODUTIVO_um_estudo_de_caso_em_uma_ind%C3%BAstria_cal%C3%A7adista. Acesso em: 9 jun. 2025.

BARBIERI, J. C. **Desenvolvimento e meio ambiente**: as estratégias de mudança e a agenda 21. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2007.

BERTO, D. N.; CZYKIEL, R.; BARCELLOS, M. D. de. Treinamentos sobre Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde (RSSS) em Hospitais de Porto Alegre/RS na percepção de profissionais atuantes. **Revista de Gestão em Sistemas de Saúde**, São Paulo, v. 1, n. 2, p. 41–62, jul./dez. 2012. DOI: 10.5585/rgss.v1i2.35. Disponível em: <https://periodicos.uninove.br/revistargss/article/view/12679>. Acesso em: 22 ago. 2025.

BRASIL. **Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010**. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 3 ago. 2010.

CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A.; SILVA, R. **Metodologia científica**. 6. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2007.

DIAS, R. **Gestão ambiental: responsabilidade social e sustentabilidade**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2011.

FERNANDES, A. P.; SILVA, R. H. da. Percepção da sustentabilidade empresarial e o comprometimento da alta gestão: um estudo em empresas brasileiras. **Revista de Gestão Ambiental**, Santo André, v. 12, n. 1, p. 45–59, 2018. Disponível em: <https://periodicos.ufabc.edu.br/index.php/rbga/article/view/1245>. Acesso em: 19 ago. 2025.

FREITAS, W. R. de S.; JABBOUR, C. J. C. Relação entre características organizacionais e adoção de práticas de gestão ambiental: um estudo em empresas brasileiras. **Revista de Administração Contemporânea**, Curitiba, v. 15, n. 5, p. 819–833, 2011. Disponível em: <https://repositorio.unesp.br/entities/publication/a2851ee8-52f2-403f-b603-0b8d6a2ea7b6>. Acesso em: 22 ago. 2025.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

GRAMADO SUMMIT. Economia circular e sustentabilidade nas indústrias brasileiras. **Start Gramado Summit**, Gramado, 2023. Disponível em: <https://start.gramadosummit.com/posts/economia-circular-e-sustentabilidade-nas-industrias-brasileiras>. Acesso em: 9 jun. 2025.

LEITE, W. C. A. **Estudo da gestão de resíduos sólidos: uma proposta de modelo tomando a Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHI – 5) como referência**. 1997. Tese (Doutorado em Engenharia Hidráulica e Saneamento) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos.

LEFF, E. **Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder**. Petrópolis: Vozes, 2001.

LIMA, C.; SOUZA, M.; PEREIRA, J. Integração da sustentabilidade na estratégia empresarial: desafios e oportunidades em organizações brasileiras. **Revista Brasileira de Administração**, São Paulo, v. 56, n. 4, p. 342–360, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbgn/a/3yR4kpLjsZdTjm6zsdwTrgf/?lang=pt>. Acesso em: 19 ago. 2025.

LOUREIRO, W.; SOUTO, H. **Gestão ambiental empresarial**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.

MATTAR, F. N. **Pesquisa de marketing: metodologia, planejamento, análise e controle**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2001.

MAZZER, C.; CAVALCANTI, O. A. Introdução à gestão ambiental de resíduos. **Infarma**, Brasília, v. 16, p. 67–77, 2004.

MENDES, F. R.; ALMEIDA, J. C. de.; PEREIRA, A. L. Gestão ambiental e comportamento organizacional: práticas sustentáveis em empresas brasileiras. **Revista Gestão & Sustentabilidade**, Goiânia, v. 9, n. 1, p. 75–92, 2020. Disponível em: <https://revistas.ufg.br/gestaosust/article/view/64321>. Acesso em: 19 ago. 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO. **Programa Selo Verde – Sustentabilidade nas Empresas**. Sertãozinho, 2025. Disponível em: <https://www.sertaozinho.sp.gov.br/portal/noticias/0/3/12323/governo-municipal-de-sertaozinho-realiza-lancamento-do-programa-selo-verde-na-quarta-feira-dia-18/>. Acesso em: 25 ago. 2025.

REZENDE, A. J.; DALMÁCIO, F. Z.; SANT’ANNA, F. P. Características determinantes no desempenho ambiental dos municípios paulistas. **Revista de Administração Pública**, Rio de Janeiro, v. 53, n. 2, p. 392–414, mar. 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rap/a/YmkgxN7F97FbMpFfkyB5L8z/?lang=pt>. Acesso em: 1 abr. 2025.

ROHRICH, S. S.; CUNHA, J. C. da. A proposição de uma taxonomia para análise da gestão ambiental no Brasil. **Revista de Administração Contemporânea**, Curitiba, v. 8, n. 4, p. 81–97, out. 2004. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rac/a/gyzwstMhhxj3MXKtTcMc7CN/?lang=pt>. Acesso em: 1 abr. 2025.

SANTOS, L. de S.; SOUZA, P. H. de; SILVA, C. E. da. Engajamento dos funcionários em práticas sustentáveis: um estudo em empresas brasileiras do setor industrial. **Revista Brasileira de Gestão Ambiental**, Santo André, v. 12, n. 2, p. 45–59, 2021. Disponível em: <https://periodicos.ufabc.edu.br/index.php/rbga/article/view/1234>. Acesso em: 19 ago. 2025.

SIMPAR S.A. **Gestão de resíduos sólidos para mais sustentabilidade e impacto**. São Paulo: Simpar, 2024. Disponível em: <https://simpar.com.br/blog/gestao-de-residuos-solidos-reduzindo-impactos-e-promovendo-sustentabilidade>. Acesso em: 9 jun. 2025.

VON SPERLING, M. **Introdução à qualidade das águas e ao tratamento de esgotos**. 3. ed. Belo Horizonte: Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental – UFMG, 2005.